

MUSHUKLAR PANLEUKOPENIYASINI DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH ASPEKTLARI

¹Fazilov Elyor Beknur o‘g‘li, ²Mirkarimova Mohinur, ³Sodiqova Sevinch, ⁴Safarova
Hulkar, ⁵Tog‘ayeva Shahnoza

¹o‘qituvchi stajor, ToshDAU, ^{2,3,4,5}talaba, ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905609>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mushuklar panleykopeniyasi tavsiflanadi, kasallik qo‘zg‘atuvchisining xususiyatlari, hayvonlarning kasallikni yuqtirish yo‘li, infeksiyaning klinik belgilari, laboratoriya tekshiruvlari natijalari, davolash va oldini olish choralari yoritiladi. Panleykopeniya tashxisi keyinchalik to‘g‘ri davolash maqsadida bemor mushuklarda FPV antikorlarining tezkor testi va qon tahlili ko‘rsatkichlari asosida qo‘yilgan.

Kalit so‘zlar: mushuk panleykopeniyasi, qon morfologiyasi, FPV antikorlarining tezkor testi, kompleks davolash.

Аннотация. В данной статье описывается панлейкопения кошек, характеризуются свойства возбудителя заболевания, пути заражения животных, клинические признаки инфекции, результаты лабораторных исследований, методы лечения и профилактические меры. Диагноз панлейкопении ставился на основании экспресс-теста на антитела к вирусу панлейкопении кошек (FPV) и показателей анализа крови у больных животных с целью последующего правильного лечения.

Ключевые слова: панлейкопения кошек, морфология крови, экспресс-тест антител (FPV), комплексное лечение.

Abstract. This article describes cat panleukopenia, characterizes the properties of the disease pathogen, ways of infection in animals, clinical signs of infection, laboratory test results, treatment methods, and preventive measures. The diagnosis of panleukopenia was made based on an express test for antibodies to the cat panleukopenia virus (FPV) and blood analysis indicators in sick animals for subsequent proper treatment.

Keywords: cat panleukopenia, blood morphology, rapid antibody test for FPV, complex treatment.

KIRISH

Mushuklar panleykopeniyasi mushuksimonlar oilasiga mansub hayvonlarning virusli o‘ta yuqumli kasalligidir. Bu kasallikning boshqa nomlari ham bor: PLK, mushuklarning parvovirus infeksiyasi, mushuk o‘lati, mushuklarning yuqumli enteriti, mushuklarning yuqumli laringotraxeiti, mushuklarning agranulotsitozi.

Kasallik dunyoning ko‘plab mamlakatlarida keng tarqalgan. Bu virus juda hafli bo‘lib, tez bo‘lina oladigan hujayralar: qon, ko‘mik, me‘da-ichak yo‘li hujayralari, rivojlanayotgan homila yo‘ldoshi to‘qimasini zararlaydi. Bu anemiyaning rivojlanishiga va mushuk tanasining umumiy chidamliligining zaiflashishiga olib keladi, bu esa boshqa viruslar va bakteriyalar uchun kirish darvozalarini ochadi. Qonda leykotsitlar sonining keskin kamayishi qayd etiladi. Kasallik organizmning zaharlanishi va suvsizlanishiga olib kelishi mumkin.

Odamlar, boshqa hayvonlar ushbu qo‘zg‘atuvchini yuqtirishi mumkin emas, ammo mushuksimonlar oilasining boshqa vakillari: gepardlar, yo‘lbarslar, sherlar, leopardlar,

panteralar, shuningdek, suvsarlar oilasi: norkalar, sassiqkuzanlar va yentol oilasi: yentol, nosuxlar virusga moyil.

Kasallik qo'zg'atuvchisi Parvoviridae oilasiga mansub DNK saqlovchi virus Virus panleukopenia feline hisoblanadi. Bu virusning o'ziga xos xususiyati shundaki, xo'jayin hujayrasida DNK sintezlana olmaydi, binobarin, virusning replikasiyasi faol bo'linuvchi hujayralar yadrosida sodir bo'ladi. Virusga DNKning komplementar zanjirini sintez qilish uchun xo'jayin hujayrasining fermenti (polimeraza) zarur, bu ferment yordamida keyinchalik translyatsiya yo'li bilan virus oqsili to'planib boradi va infeksiyon jarayon boshlanadi.

Klinik belgilari yaqqol namoyon bo'lganda barcha yoshdagi hayvonlar orasida virusdan o'lim 65 dan 90% gacha yetishi mumkin. Kasallik sporadik holatlar yoki avj olishlar ko'rinishida qayd etiladi. Asosan, immunitet tizimi hali to'liq shakllanmagan yosh mushuklar (ikki oydan olti oygacha) yoki immunitet tizimi allaqachon zaiflashgan keksa yoshdagi mushuklar kasallanadi [1].

Virus yuqqan mushukda parazitlar kasalliklar (toksoplazmoz, gelmintozlar) bo'lishi yoki yomon boqilishi panleukopeniya kechishini og'irlashtiradi.

Kasallikdan tuzalgandan so'ng, mushukda qayta yuqtirishga qarshi immunitet hosil bo'ladi, ammo ancha uzoq vaqt davomida najas, burun oqishi, siydik, so'lak va tananing boshqa suyuqliklari bilan virus ajralib chiqadi va atrof-muhitni zararlaydi, mushuk virus tashuvchisi bo'lib qoladi!

Virus oziq-ovqat, suv, uy-ro'zg'or buyumlari orqali yuqishi, gilam va to'shaklarda, pol va mebel tirqishlarida uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Hayvonlar ko'pincha infeksiyalangan qon, najas, siydik bilan aloqada bo'lganda yuqadi. Kasal hayvonlar yoki kasallik qo'zg'atuvchisini o'z ichiga olgan narsalar bilan muloqotdan so'ng, qo'llarni yaxshi dizenfeksiyalamsdan yoki buyumlarni zararsizlantirmasdan, sog'lom mushuklar bilan aloqa qilish orqali kasal hayvonlardan sog'lom hayvonlarga qo'zg'atuvchini o'tkazish orqali odam ishtirokida ham yuqtirish mumkin [3].

Virusning to'gridan-to'g'ri yo'l bilan yuqishi deganda, mushuk qochirishdan oldin yoki homiladorlik davrida kasallangan ona mushukdan homila ichidagi mushuk bolalariga yuqishi tushuniladi. Bunday holda, mushuk bolalari uchun prognoz salbiy bo'lib, (hayvonlarning 85 foizigacha hayotining dastlabki haftalarida nobud bo'lishi mumkin). Shuningdek, virusning ona suti orqali yuqishi ham mumkin. Bundan tashqari, transmissiv yuqish yo'li haqida ma'lumotlar ham mavjud [2].

Virusning tashqi muhitga o'ta chidamliligi kasallikning mushuklar orasida keng tarqalishiga sabab bo'lmoqda.

Katta yoshdagi mushuklarda kasallik ko'pincha yengil yoki belgilsiz o'tadi. Inkubatsion davr o'rtacha 5 kundan 10 kungacha davom etadi. Kasallik o'ta o'tkir kechganda mushuk bir sutka ichida halok bo'lishi mumkin. O'tkir shaklda kasallikning to'liq klinik ko'rinishi quyidagicha namoyon bo'ladi: qusish, diareya yoki qonli ich ketish, suvsizlanish, holdan toyish, tana haroratining ko'tarilishi, anemiya, apatiya, ishtahaning pasayishi, mushukning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar - ular qorong'i joylarda yashirinadilar, bukchayib o'tiradilar. Kasallik 4-5 kundan 10 kungacha davom etadi va malakali veterinariya yordami ko'rsatilmasa, hayvonning o'limi bilan tugashi mumkin.

Bahor mavsumida panleukopeniya virusi bilan kasallangan mushuklar soni sezilarli darajada oshadi, bu uy mushuklarining daydi hayvonlar bilan mumkin bo'lgan aloqalari sonining ko'payishi bilan bog'liq [8]. Sovuq mavsumda hayvonlar issiq binolarda isinadi va ko'chaga

kam chiqadi, shuning uchun ular virus tashuvchilar yoki kasal hayvonlar bilan aloqada bo'lmaydi.

Panleykopeniya tashxisi kompleks tarzda, ya'ni epizootologik ma'lumotlar, klinik belgilar va laboratoriya tekshiruvlarini hisobga olgan holda qo'yiladi. Ba'zi hollarda laboratoriyaga patologik material yuboriladi: najas namunalari, qon, ingichka va yo'g'on ichak qismlari, ular o'limdan keyingi dastlabki soatlarda o'lgan yoki majburan o'ldirilgan hayvonlardan olinadi [4]. Tirik mushuklardan burun-halqum yuvindisi, najas namunalari, qon zardobi yuboriladi. Kasallikning to'liq anamnezini yig'ish (masalan, boshqa mushuklar bilan aloqa qilish, emlashlar), to'liq kengaytirilgan qon tahlilini o'tkazish (leykotsitlar va eritrotsitlar sonining pasayishiga e'tibor qaratiladi), bu yallig'lanish jarayonining tabiati, qon biokimyosi va siydik tahlili haqida fikr yuritish imkonini beradi. Virusni aniqlash uchun FPV antikorlarining tezkor testi, PZR, IFA o'tkaziladi.

Toshkent shahrida mushuklarning panleykopeniya virusi bilan kasallanishini tahlil qilib, shuni ta'kidlash kerakki, asosan veterinariya klinikalariga katta mushuklar egalari murojaat qilishadi, ularda klinik belgilar va laboratoriya tekshiruvlari asosida virus tashxisi qo'yiladi. Hayvonlarda ko'pincha oshqozon-ichak traktining buzilishi belgilari qayd etiladi, ya'ni: qusish, suyuq najas, qon aralash bo'lishi mumkin, qorinni paypaslaganda og'riq, ichakda gazlarning mavjudligi, shuningdek, oziqlanishdan bosh tortish yoki ishtahaning pasayishi, umumiy tana haroratining ko'tarilishi, suvsizlanish (yonboshdagi teri qatlamini yig'ishga harakat qilganda, u bir necha soniya ichida to'g'rilanadi), jun sifatining o'zgarishi, ozish.

Laboratoriya tekshiruvlari uchun qon olinadi, unda leykotsitlar (leykopeniya), trombotsitlar (trombositopeniya) miqdorining pasayishi, jigar ko'rsatkichlarining (AST, ALT, bilirubin) oshishi qayd etiladi [5]. Shuningdek, PZRda virusni aniqlash uchun najas namunalari olinadi yoki to'g'ri ichak shilliq qavatidan yuvindi olinadi.

Panleykopeniyani mushuklarning boshqa kasalliklaridan, masalan, leykoz, limfoma, turli xildagi zaharlanishlar, sepsis, gijja invazyalari va hokazolardan farqlash zarur.

Davolashni iloji boricha tezroq amalga oshirish kerak. Hozirgi vaqtda virusning o'zini yo'q qiladigan dori yo'q, shuning uchun simptomatik va patogenetik terapiya o'tkazilmoqda. Birinchi navbatda, suyuqlik va elektrolitlar muvozanati darajasini to'ldirish kerak. Hayvonga tinchlik, to'laqonli dam beriladi. Enterosorbentlar oshqozon-ichak trakti buzilishiga qarshi vosita sifatida buyuriladi. Hayvonning immun statusi pasayib ketganligi munosabati bilan sekundar mikroflora paydo bo'lishining oldini olish uchun mikroblarga qarshi preparatlar buyuriladi. Mushuklarga tarkibida virusga qarshi antitanachalar bo'lgan rekonvalessentlarning giperimmun qon zardobini yuborish tavsiya etiladi.

Shuni yodda tutish kerakki, sog'aygandan so'ng, mushuk juda yuqori chidamlilikka ega bo'lgan virusni atrof-muhitga chiqarishda davom etadi, shuning uchun uzoq vaqt davomida boshqa emlanmagan hayvonni bu xonaga olib kirish mumkin emas [1]. Dezinfeksiya o'tkazilganda ham virusni to'liq yo'qotib bo'lmaydi. Shuning uchun hayvonlarni bu virusga qarshi immunizatsiya qilish juda muhim!

Yillik emlash kasallikning oldini olishning eng yaxshi usuli bo'lib, hayvonning zo'riqqa immunitetini saqlab qolish imkonini beradi. Mushukchalar birinchi marta 8 haftalik yoshida immunizatsiya qilinadi, so'ngra 12 haftalik yoshida revaksinatsiya o'tkaziladi, keyinchalik yiliga 1 marta.

Virus kirishi uchun organizm tomonidan ishlab chiqarilgan antitanalar uni samarali himoya qiladi. Dastlab, mushukcha organizmiga ona antitanachalari kirib, kolostral immunitet hosil qiladi, so'ngra u immunizatsiya yoki hayvonning tabiiy tuzalishidan keyin olingan faol

immun javob bilan almashtiriladi [7]. Aynan har yilgi emlash organizmning virusdan himoyalaniish darajasini yuqori darajada ushlab turish imkonini beradi. Kuchsizlantirilgan tirik vaksinalar tezroq himoya qiladi.

Ushbu xavfli kasallikning keng tarqalganligi, virusning atrof-muhitga o‘ta chidamliligi, shuningdek, jiddiy oqibatlarini tufayli har bir mushuk uchun immunizatsiya o‘tkazilishi kerak. Hatto ko‘cha bilan aloqada bo‘lmagan uy mushuklari ham qo‘zg‘atuvchi bilan aloqada bo‘lmasligini kafolatlay olmaydi, chunki virus turli xil infeksiyalangan narsalar, masalan, poyabzal yoki kiyim orqali ham yuqishi mumkin.

Tadqiqot materiallari va usullari: diagnostika va davolash tadbirlari Toshkent davlat agrar universitetining zootijeneriya fakultetining laboratoriyasida o‘tkazildi. Bemor mushuk, aralash zot, 1 yoshda, "Jinjer" ismli.

Egasingning so‘zlariga ko‘ra, 2 kun oldin mushukda titroq paydo bo‘lgan, bir kun oldin uning ishtahasi yo‘qolgan, qusish va holsizlik kuzatilgan. Mushuk erkin yuradi, emlanmagan va parazitlarga qarshi davolanmaydi.

Tashxisni aniqlashda FPV antikorlarining tezkor testidan foydalanildi.

Feline Panleucopenia FPV antikorlarining tezkor testi mezzanin lateral oqim immunokromatografiyasi tahliliga asoslangan. Sinov blokida test sinovlarini kuzatish va natijalarni o‘qish uchun sinov oynasi mavjud. Sinovni o‘tkazishdan oldin test oynasida ko‘rinmas T (sinov) maydoni va C (nazorat) maydoni mavjud. Davolangan namuna qurilmadagi namuna teshigiga qo‘llanilganda, suyuqlik sinov chizig‘i yuzasi bo‘ylab gorizontaal ravishda oqadi va oldindan qoplangan monoklonal antijen bilan reaksiyaga kirishadi. Agar namunada FPV antikori mavjud bo‘lsa, ko‘rinadigan T-chiziq paydo bo‘ladi. S qatori har doim namuna qo‘llanilgandan keyin paydo bo‘lishi kerak, bu haqiqiy natijani anglatadi. Shu tarzda, qurilma namunada FPV antikorining mavjudligini aniq ko‘rsatishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: bizning bemorimizda mushuk panleykopeniyasi uchun diagnostika va terapevtik tadbirlarni o'tkazish.

Jarayon: Bemorni qabul qilib, bemorning tibbiy va hayot tarixini to'plagandan so'ng, biz tekshirish uchun to'liq qon yig'dik. Qonning morfologik tahlilini o'tkazish uchun biz Mikro analizatordan foydalandik CC -20 Plus . Differensial tashxislarni istisno etish va kasallik manzarasini aniqlashtirish maqsadida ultratovush tekshiruvi o'tkazildi.

Morfologik qon testi natijalarini olgandan so'ng, FPV antikorlarining tezkor testi buyurildi . Ushbu turdagi tadqiqotlarni o'tkazish uchun bemor shahrimizdagi maxsus klinikalardan biriga yuborildi. Ijobiy tashxis uchun asos mushuklarda surunkali virusli infeksiyalarni qidirish bilan FPV antikorlarining tezkor testi diagnostikasi edi. Qon morfologiyasi natijasini quyida ko'rishingiz mumkin.

Ko'rsatkich	Natija	Mushuklar uchun norma
Leykotsitlar	1.5	5,5-19,5
Limfotsitlar	0,5	0,8-7
Monotsitlar	0,1	0-1,9
Granulotsitlar	0,9	2.1-15
Eritrositlar	4.2	4.6-10
Gemoglobin	135	93-153
Gematokrit	46.8	28-49
Trombotsitlar	234	100-514
Qizil qon hujayralarining o'rtacha hajmi	7.4	5-11,8
Qizil qon hujayralarining tarqalish kengligi	17.2	10-18

Davolash rejimi. Keng qamrovli tashxis natijalarini olgandan va tashxisni tasdiqlaganidan so'ng, davolash rejasi belgilandi va davolash kursi boshlandi.

Kusish tuyg'usini bartaraf etish uchun Sereniya teri ostiga 0,35 ml dan kuniga 1 marta, 3 kun davomida yuborildi.

Antibakterial vosita sifatida Sinulox teri ostiga 0,3 ml dan kuniga 1 marta, 10 kun davomida yuborilgan.

Feliferon antiviral va immunostimulyatsiya qiluvchi dori sifatida xizmat qildi . Biz 5 kun davomida kuniga 1 marta 0,6 ml dan foydalandik.

Enterogel turli tabiatdagi endogen va ekzogen toksik moddalarni tanadan bog'lash va olib tashlash uchun ishlatilgan . 1 choy qoshiq jel oz miqdorda suv bilan suyultiriladi, ovqatdan 1 soat oldin, kuniga 3 marta, 5 kun davomida ichish uchun beriladi.

Ichak mikroflorasini normalizatsiya qilish uchun biz 10 kun davomida kuniga 1 paket qo'shib, mushuklar uchun Fortiflora oldik.

"Gastrointestinal" turidagi ozuqa ko'rinishidagi parhez ovqatlar buyurildi. Ishtaha bo'lmaganda majburlab ovqatlantirildi.

Xulosa. Qon tahlillari orqali shuni korishimiz mumkinki Leykotsitlar, Limfotsitlar, Eritrositlarda keskin ozgarishlar mavjud va FPV antikorlarining tezkor testi bilan Jinjer ismli mushukda virusli kasallik - mushuklar panleykopeniyasi borligini tastiqladi. Shundan so'ng davolash kursi tayinlandi va natijada mushuk to'liq sog'ayib ketdi.

Kasallikning kelib chiqishiga nazorat ostidagi hayvonga virusli yuqumli kasalliklarga qarshi maxsus profilaktik emlash o'tkazilmaganligi sabab bo'ldi.

Kasallikning barcha belgilari yo'qolgach, Milbemax preparati bilan ikki marta gijja haydash muolajasi o'tkazilib, mushuklarning yuqumli kasalliklariga qarshi Nobivac Tricat Trio va yirtqich hayvonlar quturish kasalligiga qarshi Nobivac Rabies vaksinalari bilan emlash amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xaydukova K.A., Dimitrieva A.I., Nikitina A.P. Mushuk panleukopeniyasi uchun samarali davolash rejimini aniqlash // talaba fanlari - akademik fanga birinchi qadam. – 2021. – b. 485-489.
2. Romanova D. B., Aushenova K. A., Nikitina L. S. Mushuklardagi panleukopeniyaning epizootik holati // fan va amaliyotdagi yangiliklar. – 2020. – b. 19-26.
3. Parxomenko, Sergey Aleksandrovich va Zeynalov Orxan Axmedovich. " Mushuk panleukopeniyasida feliferon ® dan foydalanish samaradorligi ." Veterinariya fanlari 2 (2016): 30-33.